

СПОСОБЫ ОСВЕТЛЕНИЯ МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИНА

Ахмедова Дилором Бахтиёровна
магистрант ТХТИ
dilya3531@gmail.com

Эркаев Актам Улашевич
д.т.н., профессор ТХТИ
erkayev1961@mail.ru

Шарипова Хабиба Тешаевна
к.т.н., доцент ТХТИ
xabiba63@mail.ru

В этом тезисе представлен процесс регенерации МДЭА путем подбора оптимальных компонентов (адсорбентов) как отечественных, так и импортных производителей.

В связи с этим рассмотрим проблемы нахождения путей использования, отработанного метилдиэтанолamina после очистки азота от оксида углерода при производстве аммиака. Этот отход на АО «Максам-Чирчик» и АО «Фергана Азот» сжигался с образованием оксидов азота, нанося вред атмосфере и экологии.

В лабораторных условиях нам удалось провести ряд опытов, направленных на осветление раствора метилдиэтанолamina, взятого с АО «Фергана Азот», в разных вариациях и соотношениях.

В первом опыте используется только раствор метилдиэтанолamina. В процессе данного опыта, после выпарки нашего раствора мы наблюдали, что процесс пошел в обратную сторону. В итоге нам не удалось получить желаемый результат.

Во втором опыте использовали растворов метилдиэтанолamina и каолина, взятого из Логонского месторождения в Ферганской области. В процессе данного опыта, в результате все три пробы осветлились, но в третьей колбе (по таблице самый нижний результат) осветлился больше остальных. В итоге удалось получить желаемый результат.

В третьем опыте использовали раствор метилдиэтанолamina и уголь активированный Российский марки БАУ-А ГОСТ 6217-74. В процессе данного опыта, нам удалось частично получить желаемый результат.

В четвертом опыте использовали раствор метилдиэтанолamina смешанный с водой 1:1 и уголь активированный Российский марки БАУ-А ГОСТ 6217-74. В процессе данного опыта, наш раствор МДЭА с водой и определенным количеством угля, был нагрет до 60 °С и держался в течении 20-30 минут не изменяя температуру нагрева. Далее после фильтрации рабочий раствор потемнел и при каждом повышении температуры нагрева и увеличении времени выпарки цвет раствора темнел все больше. Уголь и

филтрация не помогли осветлить раствор. В итоге нам не удалось получить желаемый результат.

Список литературы:

1. Ахмедова Д.Б. Способы осветления метилдиэтанолamina местными и иностранными адсорбентами. «Талкин ва таджикотлар республика илмий – услубий журнали», 2022 г., С. 32-38.